

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ
І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції

**ПРОДОВОЛЬЧА ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА
В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ПОВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ:
ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ ТА СВІТУ**

*присвяченої 125-річчю Національного університету
біоресурсів і природокористування України*

**Секція 3. Роль тваринництва, ветеринарної медицини та харчових технологій
в умовах війни та вирішенні завдань плану відродження України**

**25 травня 2023 року
Київ, Україна**

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

**НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ
І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ**

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції

**ПРОДОВОЛЬЧА ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА В
УМОВАХ ВІЙНИ ТА ПОВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ:
ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ ТА СВІТУ**

*присвяченої 125-річчю Національного університету біоресурсів і
природокористування України*

**Секція 3. Роль тваринництва, ветеринарної медицини
та харчових технологій в умовах війни та вирішенні завдань плану
відродження України**

**25 травня 2023 року
Київ, Україна**

Організатор конференції:

Національний університет біоресурсів і
природокористування України

Продовольча та екологічна безпека в умовах війни та повоєнної відбудови: виклики для України та світу: мат. Міжн. наук.-практ. конф., секція 3: Роль тваринництва, ветеринарної медицини та харчових технологій в умовах війни та вирішенні завдань плану відродження України (м. Київ, 25 трав. 2023 р.). Київ, 2023. С. 698.

Матеріали конференції подано в авторській редакції.

У збірнику подано результати обговорення актуальних проблем, перспектив і шляхів забезпечення продовольчої та екологічної безпеки в умовах війни, плану відновлення України, сталого розвитку світу в контексті глобальних і регіональних викликів, трансформації суспільства та формування нової парадигми розвитку.

Редакційна колегія:

Ніколаєнко С. М. (відповідальний редактор), Кваша С. М., Кондратюк В. М., Ткачук В. А., Шинкарук В. Д., Барановська О. Д., Баль-Прилипка Л. В., Братішко В. В., Глазунова О. Г., Гриценко І. С., Діброва А. Д., Євсюков Т. О., Каплун В. В., Коломієць Ю. В., Кононенко Р. В., Васишин Р. Д., Мельник В. І., Остапчук А. Д., Отченашко В. В., Рудик Я. М., Ружило З. В., Савицька І. М., Тонха О. Л., Цвіліховський М. І., Яра О. С.

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції

**ПРОДОВОЛЬЧА ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ПОВОЄННОЇ
ВІДБУДОВИ: ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ ТА СВІТУ**

*присвяченої 125-річчю Національного університету біоресурсів
і природокористування України*

**Секція 3. Роль тваринництва, ветеринарної медицини та харчових технологій в умовах
війни та вирішенні завдань плану відродження України**

Відповідальний за випуск: **Отченашко В. В.**

NOVEL ALTERNATIVE STRATEGIES TO REDUCE
CAMPYLOBACTER JEJUNI LOAD IN THE CHICKEN INTESTINE

Raza A., postgraduate student, **Levchenko A.H.**, Assoc. professor,
Adiguzel M.C., Doctor of Veterinary Medicine, Assoc. professor

(mcemaladiguzel@gmail.com)

Ataturk University, Erzurum, Turkey

The Russian invasion of Ukraine began on February 24, 2022, and has become Europe's worst refugee catastrophe since World War II [1]. According to the United Nations, food prices reached an all-time high in March 2022 because of the war [2]. Poultry help in providing food for troops and people during a war because they are a low-cost protein source. For instance, in World War II, the US government encouraged citizens to produce poultry to feed the military and civilians [3]. However, Infectious poultry diseases pose a significant threat to the poultry industry. Chickens are a natural reservoir for *Campylobacter jejuni* because their digestive tract provides an optimal environment for survival. The most prevalent causes of illness are *C. jejuni* (95%) and *C. coli* (2-5%) [4]. Cross-contamination during food preparation and uncooked meat is a source of human campylobacteriosis [5]. In humans, *C. jejuni* induces gastroenteritis, which includes vomiting, stomachache, diarrhea, headache, fever, and bloody stools [6].

Kasianenko O. I. et al (2019) reported *C. jejuni* and *C. coli* infection levels to be 8.6-21.8% and 2.9-3.8% in the ceca of slaughtered broiler chickens, respectively in Ukraine [7]. *Campylobacteriosis* has been documented in six Ukrainian regions (Chernihiv, Zaporizhzhia, Volyn, Vinnytsia, Dnipropetrovsk, Odesa, and Kyiv) with incidence rates from 0.06 to 6.25 per 100,000 persons [8]. In Ukraine, the same strains of pathogens were identified in both sick people and food [9]. Ukraine's inhabitants are at an increased risk of infectious illnesses because of inadequate housing, overcrowding, dietary stress, and cold weather during the war [10]. Infected Poultry can have major health repercussions during a battle, leading to decreased military combat preparedness, an epidemic, and a food crisis. It is important to ensure that

poultry and other food supplies are safe for eating [11]. Bacteriocins are antimicrobial peptides (AMPs) produced by bacterial ribosomes. Bacteriocins formed by probiotics are a safer and more promising alternative to antibiotics that inhibit related or unrelated bacteria growth [12]. Endolysins are AMPs produced from bacteriophages that degrade peptidoglycan [13]. Innolysins are engineered endolysins that hydrolyze the peptidoglycan of Gram-negative bacteria [14]. However, proteolytic enzymes, cytokines, and antibodies can destroy bacteriocins and endolysins/innolysins [15, 16]. This study suggests that the incorporation of bacteriocin or innolysins in the drug delivery system will be the future solution to prevent *C. jejuni* colonization and infection.

References

1. David A. L, et al. The Russian invasion of Ukraine and its public health consequences. *The Lancet Regional Health–Europe*. 2022. No. 15.
2. TÁRIK M. The Russo-Ukrainian War Is A Threat To Food Security In The Arab World. *Atlas Journal*. 2022. No. 8(48). P. 2748-2755.
3. Carolyn D., et. al. Why did contracts supplant the cash market in the broiler industry? An economic analysis featuring technological innovation and institutional response. *Journal of Agricultural Food Industrial Organization*. 2009. No. 7(1).
4. Wieczorek K., Osek J. Antimicrobial resistance mechanisms among *Campylobacter*. *BioMed research international*. 2013.
5. Langsrud S., et al. Cooking chicken at home: Common or recommended approaches to judge doneness may not assure sufficient inactivation of pathogens. *PLoS One*. 2020. No. 15(4). P. e0230928.
6. Silvan J. M., et al. Olive Leaf as a Source of Antibacterial Compounds Active against Antibiotic-Resistant Strains of *Campylobacter jejuni* and *Campylobacter coli*. *Antibiotics (Basel)*. 2022. No. 12(1). P. 26.
7. Kasianenko O. I., et. al. Determination of the levels contamination of slaughter poultry by *Campylobacter spp.* *Bulletin ‘Veterinary Biotechnology’*. 2019. No. 34. P. 59-66.

8. Doan S., Malysh, N. Epidemiological features of diarrheal infections in Ukraine. *Aktual'naya Infektologiya*. 2017. No. 5(4) P. 172-176.
9. Fotina T., et al. The role of monitoring and control of toxic infections and toxicoses in providing biosafety of Ukrainian's population. *Bulletin 'Veterinary Biotechnology*. 2018. No. 32(2). P. 585-592.
10. World Health Organization. Ukraine crisis. Public health situation analysis: refugee-hosting countries, 17 March 2022. 2022.
11. Chechet O., et al. Retrospective analysis of the spread of bacterial poultry diseases on the territory of Ukraine for the period 2012–2020. *Biosystems Diversity*. 2022. No. 30(1). P. 95-103.
12. Yap P. G., et. al. Bacteriocins from lactic acid bacteria: purification strategies and applications in food and medical industries: a review. *Beni-Suef University Journal of Basic Applied Sciences*. 2022. No. 11(1). P. 1-18.
13. Lopes B. S., et al. The role of antimicrobial peptides as antimicrobial and antibiofilm agents in tackling the silent pandemic of antimicrobial resistance. *Molecules*. 2022. No. 27(9). P. 2995.
14. Zampara A., et al. Innolysins: A novel approach to engineer endolysins to kill Gram-negative bacteria. *BioRxiv*. 2018. P. 408948.
15. Gondil V. S., et. al. Endolysins as emerging alternative therapeutic agents to counter drug-resistant infections. *International Journal of antimicrobial agents*. 2020. No. 55(2). P. 105844.
16. Zgheib H., et. al. Broadening and enhancing bacteriocins activities by association with bioactive substances. *International Journal of Environmental Research Public Health* 2020. No. 17(21). P. 7835.